

BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISHGA OID O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY QONUNCHILIGI VA XALQARO HAMKORLIGI

Urazaliyev Bekzad Abdirashidovich

Andijon davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti,

Jizzax viloyati "Temuriylar izdoshi -NTM" Zomin

filiali maktabi o‘qituvchisi

E-pochta: bekzodurazaliyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624675>

Annotatsiya. Maqolada bola huquqlarini himoya qilishga oid o‘zbekiston respublikasi milliy qonunchiligi va xalqaro hamkorligi masalalari aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: implementatsiya, umumjahon deklaratsiya, xalqaro pakt, YUNISEF.

NATIONAL LEGISLATION AND INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

Abstract. The article reflects the issues of the national legislation of the Republic of Uzbekistan and international cooperation on the protection of children's rights.

Key words: implementation, universal declaration, international pact, UNICEF.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье отражены вопросы национального законодательства Республики Узбекистан и международного сотрудничества по защите прав детей.

Ключевые слова: имплементация, всеобщая декларация, международный пакт, ЮНИСЕФ.

Bugungi kunda yurtimizda bolalarni ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy jihatdan himoya qilish bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizda bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tegishli huquqiy baza shakllangan desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Oila kodeksi, Fuqarolik kodeksi, Mehnat kodeksi, Jinoyat kodeksi va boshqa bir qator qonun hujjatlarida bolalar huquqlarini himoya qilishga oid normalar o'z ifodasini topgan.

Shuni ta'kidlash joizki, bola huquqlarini himoya qilish sohasida qabul qilingan xalqaro majburiyatlarni bajarish uchun O'zbekiston xalqaro huquqiy normalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish yo'lida katta ishlarni amalga oshirmoqda. Amaldagi qonunchilikda bolalarning huquq va manfaatlariga, shuningdek ularning himoyasiga alohida e'tibor berilmoqda.

Bola huquqlariga oid milliy qonunchilik deganda, avvalambor O'zbekiston respublikasiga e'tiborni qaratish lozim. Dunyoning 100 ga yaqin konstitutsiyalarini o'rganish asosida, ularning eng ilg'or tajribalarini hisobga olib, umuminsoniy nuqtai nazardan e'tirof etilgan xalqaro huquq normalariga asosan, shuningdek, xalqimizning boy o'tmishi va tarixini e'tiborga olgan holda, azaliy urf-odatlarimiz, va an'analimizdan kelib chiqib, qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13 moddasida inson, shu jumladan, bola ham, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat, deb e'lon qilindi. Bolaning qonstitutsiyaviy-huquqiy maqomi Konstitutsiyada fuqaroning maqomidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Konstitutsiyada bolaga, uning huquqlariga, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga nisbatan davlat va jamiyat munosabatining asosiy tamoyillari belgilangan. Konstitutsiyaning

Muqaddimasida bolalar huquqlariga bevosita aloqador bo'lgan O'zbekistonda inson huquqlariga sodiqlik, xalqaro huquqning umume'tirof etilishi, fuqarolarning munosib hayot kechirishlarini ta'minlashga oid normalarning ustuvorligi belgilangan. Konstitutsiyaning 45-moddasida "Voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasidadir" deyilgan. Konstitutsiyaning 64-moddasida "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota onalarining vasiyigidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarni rag'batlantiradi" degan norma e'tirof etilgan. Konstitutsiyaning 65-moddasida "Farzandlar ota-onalarining nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi," - deyilgan.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida bola huquqlarini himoya qilishning asosiy tamoyillari belgilangan. Ular sirasiga quyidagi tamoyillarni kiritish mumkin:

birinchidan, bola huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalarining ustuvorligi;

ikkinchidan, bola huquqlarining muhofaza va himoya qilinishining davlat tomonidan ta'minlanishi;

uchinchidan, yetim bolalar va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga davlat va jamiyat tomonidan g'amho'rlik ko'rsatilishi;

to'rtinchidan, bolalarni kelib chiqishi yoki ota-onasining fuqarolik holati sababli kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik;

beshinchidan, bolalarga nisbatan xayriya ishlarni amalga oshirishni rag'batlantirish;

oltinchidan, ota-onalarning o'z farzandlarini boqish va tarbiya qilish majburiyati.

Konstitutsiya Muqaddimasida aks etilgan ushbu tamoyilga binoan, bolalarga nisbatan davlatning huquqiy siyosatini belgilashda O'zbekiston Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, Fuqarolik va siyosiy huquqlari to'g'risidagi xalqaro pakt va unga Fakultativ protokollardan iborat bo'lgan Inson huquqlari bo'yicha xalqaro billga hamda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va unga Fakultativ protokollar va boshqa xalqaro hujjatlarda aks etilgan bola huquqlariga oid xalqaro standartlarga tayanadi. Mazkur tamoyil asosida bola huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi rivojlanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasining bola huquqlari sohasidagi xalqaro hamkorligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari va tamoyillariga, Respublikaning tashqi siyosati va bola huquqlari sohasidagi milliy qonunchiligiga, BMT va YeXHTning tamoyillari va maqsadlariga, shuningdek, O'zbekistonning xalqaro shartnomalaridan kelib chiqadigan majburiyatlariga asoslanadi. Mamlakatimiz, hozirgi kunda, shuningdek, 50 dan ortiq turli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib bormoqda. O'zbekiston BMT va YUNESKO, JSST, YUNISEF kabi uning ixtisoslashgan tashkilotlari va organlari, YeXHT, MDH, ShHT kabi, tashkilotlarga nafaqat a'zo bo'ldi, balki, ular bilan o'zaro foydali hamkorlik aloqalarini ham olib bormoqda. Bunday tashkilotlar orasida, BMT, uning ixtisoslashgan muassasalari, YUNISEF, kabi xalqaro tashkilotlar va xalqaro jamg'armalarga alohida to'xtalib o'tish joizdir. Mazkur tashkilotlarning asosiy faoliyati bola huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lib, ular tomonidan O'zbekistonda qator loyihalar, dasturlar va boshqa tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekistonning BMT bilan bola huquqlari bo'yicha hamkorligi to'g'risida aytish mumkinki, O'zbekiston mustaqilligining dastlabki,

kunlaridanoq, boshlangan, desak, adashmagan bo‘lamiz. Ya’ni, 1991-yil 30-sentabrda O‘zbekiston BMTning inson huquqlari va erkinliklari, shu jumladan, bolalarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida eng muhim bo‘lgan hujjat – Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasiga qo‘shildi. O‘tgan davr mobaynida mazkur hujjatning normalari milliy qonunchilikka singdirib bo‘lindi. 1992-yilda esa, Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani mamlakat parlamenti ratifikatsiya qildi. O‘tgan davr mobaynida mamlakat milliy qonunchiligi, mazkur Konvensiya normalariga muvofiqlashtirildi. 2008-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni mazkur Konvensiyaning to‘la implementatsiyasi bo‘ldi. Shuningdek, o‘tgan davr mobaynida, O‘zbekiston inson huquqlari bo‘yicha BMTning asosiy xalqaro huquqiy hujjatlariga qo‘shildi. Shulardan ko‘pchiligi bola huquqlariga taalluqlidir. Jumladan, bola huquqlarini ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasi BMTning Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt,. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya, Irtiy kamsitishlarga barham berish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya va Qiynoq va muomala va jazoning shafqatsiz, noinsoniy va qadr-qimmatni kamsituvchi boshqa turlariga qarshi kurash to‘g‘risidagi konvensiya kabi boshqa asosiy shartnomalariga ham tayanadi.

Shuningdek YUNISEFning O‘zbekistondagi faoliyati bolalar va ularning oilalari hayotini yaxshilashga qaratigan bo‘lib, quyidagi huquqlarni amalga oshirishga yordam beradi:

- yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi, xususan, onalar salomatligi, bolalar o‘limini qisqartirish hamda OITV/OITS to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga ega bo‘lish huquqi;
- yuqori sifatli va bepul bo‘lgan boshlang‘ich ta‘lim olish hamda yuqori sifatli va imkon qadar bepul bo‘lgan o‘rta ta‘lim olish huquqi;
- bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish va xordiq chiqarish huquqi;
- o‘z fikr-mulohazalarini erkin ifoda etish huquqi;
- jinsi, dini yoki irqidan qat’i nazar, hamma uchun teng imkoniyatga ega bo‘lish huquqi.

YUNISEF O‘zbekistondagi bolalar o‘z imkoniyatlarini to‘la amalga oshirish uchun ularning asosiy ehtiyojlarini qondirish va ularning imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berish maqsadida bola huquqlarini himoya qilish borasidagi o‘z faoliyatini 1994-yil 1-mart kundan boshlagan. Dastavval davlat organlari hamda jamoat tashkiltlari bilan hamkorlikning va sherikchilik munosabatlarining asosiy yo‘nalishlari belgilab olindi. Jamg‘armaning butun faoliyati Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya qoidalarini amalga oshirish bo‘yicha majburiyatlarni bajarishda O‘zbekiston hukumatiga ko‘mak ko‘rsatishga qaratilgan asosiy vazifadan kelib chiqadi. YUNISEF faoliyatini muhim obyekt bolalar, yoshlar va onalar hisoblanadi. YUNISEF hamkorlik dasturlari doirasida hukumat bilan ham markaziy, ham mahalliy darajalarda, fuqarolik jamiyati institutlari va xalqaro hamkorlari bilan faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. YUNISEF o‘zining O‘zbekiston hukumati bilan hamkorlik dasturlari doirasida ana shu masalalarga e‘tibor beradi. 2005-yil avgustda O‘zbekiston Respublikasi Hukumati va YUNISEF tashkiloti o‘rtasidagi 2005-2009-yillarga mo‘ljallangan Mamlakat Harakat Rejasi dasturi imzolandi. Mazkur harakat rejasi maqsadi hukumati bollar va ayollarning yashash, o‘sinh va yaxshi, g‘amho‘r va himoyalangan muhitda rivojlanishiga bog‘liq bo‘lgan majburiyatlarini amalga oshirishda ko‘mak beradi. YUNISEF ushbu maqsadlarga erishish yo‘lida O‘zbekiston Respublikasi Hukumati, fuqarolik jamiyati instituti vakillari va bevosita bolalarning o‘zlari bilan ham yuqorida qayd etib o‘tilgan muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish borasida hamkorlik qilib kelayotir.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, mamlakatimizda bolalar huquqini himoya qilishning zarur huquqiy bazasi va xalqaro hamkorlik tizimi yaratildi. Unga ko‘ra bola huquqlarini amalga oshirish va himoya qilish mexanizmi ishlab chiqilib, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining izchil olib borilayotgan faoliyatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, bola huquqlarini ta’minlash va himoya qilish uchun zarur bo‘lgan huquqiy va tashkiliy sharoitlar va kafolatlar yaratish O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O‘zbekiston, 2021
2. O‘zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar: inson huquqlari bo‘yicha universal shartnomalar. – T.: Adolat. 2002.
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. 2008-yil,-yanvar.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Voyaga yetmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan o‘zbekiston respublikasining ayrim qonunlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 y., 16-son.